

СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПРОЛАПСА МАТКИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мансуров У.У.

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр здоровья матери и ребенка
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17403478>

Актуальность.

Пролапс тазовых органов остаётся одной из актуальных проблем современной гинекологии, встречаясь у 40–50% женщин старше 50 лет. Патология сопровождается нарушением анатомического положения органов малого таза, дисфункцией мочеиспускания и дефекации, сексуальными расстройствами, снижением качества жизни.

Особенно часто пролапс матки сочетается со **стрессовым недержанием мочи**, что значительно утяжеляет течение заболевания и усложняет выбор хирургической тактики. Традиционные методы коррекции (кольпорафия, фиксация матки швами) не всегда обеспечивают стойкий результат и сопровождаются риском рецидива. Современные малоинвазивные методики, в частности установка **TVT (tension-free vaginal tape)** — синтетической ленты под средней частью уретры, позволяют восстановить анатомию тазового дна, устранить недержание мочи и значительно сократить период реабилитации. Изучение эффективности данного метода имеет большое практическое значение для оптимизации хирургической помощи женщинам с пролапсом матки.

Цель исследования.

Оценить клиническую эффективность и безопасность метода TVT при лечении пролапса тазовых органов, сопровождающегося стрессовым недержанием мочи.

Материалы и методы.

В исследование включены **10 пациенток** с пролапсом матки II–III степени и стрессовым недержанием мочи. Всем выполнена передняя кольпорафия с установкой синтетической ленты TVT под среднюю часть уретры. Оценка эффективности проводилась до операции и через 6 месяцев с использованием шкал POP-Q и ICIQ-VS.

Результаты.

После операции у всех пациенток отмечено восстановление анатомического положения тазовых органов и устранение симптомов недержания мочи. Средний показатель улучшения качества жизни

составил **85%**. Послеоперационных осложнений (эрозия влагалища, инфекция, дизурия) не наблюдалось.

Выводы.

Метод TVT является эффективным, безопасным и малоинвазивным способом хирургического лечения пролапса матки и стрессового недержания мочи. Его применение способствует восстановлению нормальной функции органов малого таза, сокращает сроки реабилитации и значительно повышает качество жизни пациенток.

Литературы:

1. Petros P.E., Ulmsten U. An integral theory and its method for the diagnosis and management of female urinary incontinence. Scand J Urol Nephrol Suppl. 1993;153:1-93.
2. Delorme E. Transobturator urethral suspension: mini-invasive procedure in the treatment of stress urinary incontinence in women. Prog Urol. 2001;11(6):1306-1313.
3. Serati M., Salvatore S., et al. Tension-free vaginal tape for the treatment of urodynamic stress incontinence: efficacy and adverse effects at 10-year follow-up. Eur Urol. 2012;61(5):939-946.
4. Maher C., Feiner B., et al. Surgical management of pelvic organ prolapse in women: a short version Cochrane review. Neurourol Urodyn. 2011;30(1):2-12.
5. Iglesia C.B., Smithling K.R. Pelvic organ prolapse. Am Fam Physician. 2017;96(3):179-185.

